

A machosfera é política:

construção ideológica e ataques a políticas de gênero

março/2026

Autores: Julie Ricard, Ergon Cugler, Mario Aquino Alves, Lupicinio Iñiguez-Rueda, Gabriel Rocha, Stefanny Vitória, Guilherme Celestino

desinfo.pop

Índice

Principais achados	3
Resumo executivo	5
1. Introdução	8
2. Contexto e Literatura	9
3. Metodologia	11
3.1. Extração e tratamento de dados	11
3.2. Análise de dados	13
4. Resultados	14
4.1. A machosfera é política	14
4.2. Elementos centrais da ideologia da machosfera	16
Hierarquias de gênero e ideal de masculinidade dominante	16
Desumanização, exclusão e legitimação da violência	22
Agenda moral e antigênero	24
Anti-esquerdismo e guerra cultural	25
Anti-institucionalismo e rejeição à política tradicional	26
4.3. Ataques a políticas de gênero nas comunidades da machosfera	28
Ataques à legislação de proteção das mulheres	28
Educação sexual	30
Aborto	32
5. Discussão	33
Referências	35
Autores	38

Principais achados

→ **A machosfera brasileira no Telegram é política.** Foram identificadas mais de 15 mil menções somente a Lula e Bolsonaro nas comunidades analisadas, acompanhando momentos centrais da conjuntura política nacional. Essas menções, assim como os ataques e enquadramentos discutidos no relatório, aparecem em todas as cinco subcategorias de comunidades analisadas (identidades masculinistas, autoaperfeiçoamento masculino, misoginia, guerra cultural, e criptomoedas e investimentos), indicando que a política atravessa o ecossistema da machosfera de forma ampla e não restrita a grupos explicitamente voltados a debates políticos.

→ **Essas comunidades operam como espaços de socialização ideológica.** Para além de fóruns sobre relacionamentos ou masculinidade, elas funcionam como ambientes de circulação e consolidação de visões de mundo marcadas por hierarquias de gênero, vitimização masculina, guerra cultural, anti-esquerdismo e hostilidade a direitos, organizando percepções sobre autoridade, ordem social, inimigos públicos e legitimidade de políticas.

→ **O apoio ou a rejeição a lideranças políticas é frequentemente mediado pela gramática da própria machosfera.** Figuras públicas são interpretadas e avaliadas por meio de categorias, valores e referências típicas desse universo, como *incel*, *honk pill*, *red pill*, *macho alfa* ou *beta*. Isso mostra que a política não entra nos grupos apenas como tema externo, mas é filtrada por uma linguagem própria que reorganiza a percepção sobre liderança, força, decadência e legitimidade.

→ **A misoginia se articula a outras formas de ódio e pode escalar para discursos extremos.** Nos grupos analisados, o machismo e a misoginia aparecem frequentemente imbricados com racismo, classismo e LGBTfobia, reforçando uma visão de mundo hierárquica e excludente. Em seus casos mais extremos, essa

articulação chega à banalização e à apologia da violência, bem como a discursos de extermínio e controle reprodutivo.

→ **Políticas de gênero aparecem como alvo recorrente de ataques.** Em vez de serem debatidas como instrumentos de proteção, prevenção ou garantia de direitos, agendas como a Lei Maria da Penha, a educação sexual e os direitos reprodutivos são frequentemente enquadradas como ameaças aos homens, à família e à ordem moral, ou como evidência de uma suposta captura feminista do Estado.

→ **Os ataques a políticos homens também passam pela violência política de gênero dirigida a mulheres a eles associadas,** como esposas ou primeiras-damas, que se tornam alvos recorrentes de insultos, memes sexualizados e humilhação pública. Esses ataques também mobilizam e revelam a gramática da machosfera, na medida em que descrevem as relações entre homens e mulheres como chave de leitura de status, sucesso, poder e legitimidade política.

→ **O problema vai além do ódio online.** As comunidades analisadas não apenas veiculam discursos misóginos, mas ajudam a produzir e circular enquadramentos que deslegitimam políticas públicas de igualdade e proteção, reforçando um ambiente simbólico hostil a direitos e favorável à normalização da exclusão e da violência.

Alerta de conteúdo: *Este relatório apresenta exemplos explícitos de violência e discurso de ódio relacionados a gênero, raça, classe, identidade de gênero e sexualidade, incluindo conteúdos que naturalizam, legitimam ou incitam violência sexual e física. A inclusão desses materiais busca tornar visíveis as formas concretas pelas quais esses ataques se manifestam nos espaços digitais, circulam nas redes e contribuem para a normalização da violência, de modo a subsidiar sua identificação, análise e enfrentamento.*

Resumo executivo

Esta nota técnica mostra que a machosfera brasileira no Telegram não deve ser compreendida apenas como um conjunto de grupos misóginos ou de “conselhos para homens”. Trata-se de um espaço político de construção e circulação de ideologia, no qual a misoginia organiza visões de mundo sobre autoridade, ordem social, mérito, inimigos públicos e legitimidade de direitos. A partir de uma base de 85 comunidades brasileiras e mais de 7 milhões de conteúdos publicados entre 2015 e 2025, o estudo combina análise quantitativa e qualitativa para investigar como a política aparece nessas comunidades e como eles enquadram temas centrais da agenda pública brasileira.

A principal conclusão da nota é que a machosfera é política. O levantamento identificou 15.976 menções a Lula e Bolsonaro nas comunidades analisadas, distribuídas entre as cinco subcategorias examinadas, identidades masculinistas, autoaperfeiçoamento masculino, misoginia, guerra cultural, e criptomonedas e investimentos. Esse dado indica que a política atravessa o ecossistema da machosfera de forma ampla, e não apenas em grupos explicitamente voltados ao debate político. Ao mesmo tempo, a análise qualitativa mostra que essa politização vai além de preferências eleitorais ou de apoio a lideranças específicas.

Menções ‘Bolsonaro’ e ‘Lula’ em comunidades da machosfera (2016-2025)

O que se observa é a circulação de uma ideologia própria, marcada por hierarquias de gênero, vitimização masculina, guerra cultural, anti-esquerdismo, anti-institucionalismo e hostilidade a direitos; que em vários pontos converge com repertórios já identificados pela literatura sobre a extrema-direita brasileira.

E isso é só uma pequena parte do total de leis anti homens, ser homem no Brasil é um status de cidadão de segunda classe e se casar passa a ser de terceira.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Maio/2025

Nesse sentido, a machosfera opera como um espaço de socialização ideológica. Ela não aparece como um tema isolado, mas como eixo organizador de percepções sobre quem deve exercer autoridade, quem ameaça a ordem social e quem pode ser tratado como inimigo legítimo. A política é filtrada por uma gramática própria, na qual figuras públicas passam a ser interpretadas por meio de categorias e referências típicas desse universo, como *incel*, *honk pill*, *red pill*, *macho alfa* ou *beta*. Isso mostra que a machosfera não apenas comenta a política nacional, mas a traduz para dentro de seu próprio repertório moral e afetivo, reorganizando a percepção sobre liderança, força, decadência e legitimidade. Neste sentido, observamos inclusive conteúdos que ridicularizam mulheres com visibilidade política, por meio de insultos sexuais, humilhação pública e insinuações sobre comportamento íntimo.

É capaz que o Lula tenha mais controle dessa feiosa da Janja que o Bolsonaro da Michelle.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Agosto/2023

Os ataques a mulheres, feministas, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos não surgem como desvios marginais ou meros excessos verbais. A análise mostra ainda que a misoginia raramente aparece sozinha: ela se articula de forma recorrente a racismo, classismo e LGBTfobia, reforçando uma lógica mais ampla de exclusão e desumanização. Em seus casos mais extremos, essa articulação chega à banalização e à apologia da violência, bem como a discursos de extermínio e controle reprodutivo. O problema, portanto, não se limita à hostilidade contra mulheres, mas envolve a produção de inimigos morais e políticos mais amplos, em sintonia com uma cultura política baseada na desigualdade, na exclusão e na desumanização.

Um dos achados centrais da nota é que essa ideologia também se expressa por meio de ataques sistemáticos a políticas de gênero. Nas comunidades analisadas, temas como Lei Maria da Penha, educação sexual, aborto, direitos reprodutivos e diversidade aparecem recorrentemente enquadrados como ameaças aos homens, à família e à moral social. Em vez de serem debatidas como políticas públicas de proteção, prevenção ou garantia de direitos, essas agendas são frequentemente apresentadas como evidência de perseguição masculina, captura feminista do Estado e decadência moral da sociedade. Com isso, a machosfera não apenas expressa posições conservadoras: ela ajuda a produzir um ambiente simbólico hostil à legitimidade de políticas públicas voltadas à proteção e à igualdade de gênero.

O caso da Lei Maria da Penha é particularmente ilustrativo. Nos conteúdos analisados, a lei aparece menos como instrumento de enfrentamento à violência doméstica e mais como símbolo de um sistema jurídico supostamente organizado contra os homens. Ela é associada a falsas acusações, perda patrimonial, expulsão do lar e risco (para os homens) dos relacionamentos heterossexuais. Algo

semelhante ocorre com a educação sexual, frequentemente enquadrada como sexualização precoce, doutrinação e ameaça à infância, em forte articulação com o pânico moral em torno da chamada “ideologia de gênero”. Já o aborto aparece não como tema de saúde pública ou direitos reprodutivos, mas como significante moral que concentra várias ansiedades desse universo: antifeminismo, anti-esquerdismo, conservadorismo religioso, teoria conspiratória e desumanização do adversário. Esses enquadramentos mostram que o alvo desses discursos não é apenas uma medida específica, mas a própria ideia de políticas públicas de igualdade e proteção.

MENTIRA DA PENHA TEM QUE SER REVOGADA.

Comunidade da categoria 'Criptomoedas e investimentos', Outubro/2025

Do ponto de vista público, o principal alerta desta nota é que a machosfera não deve ser tratada apenas como nicho digital ou subcultura de internet. Ela opera como espaço de socialização ideológica, articulando humor, memes, ressentimento, guerra cultural e hostilidade a direitos de forma altamente adaptável. Isso ajuda a explicar por que seus repertórios podem circular com facilidade entre comunidades masculinistas, comunidades políticas e ambientes mais amplos de radicalização. O problema, portanto, não é apenas a presença de misoginia online, mas a forma como ela organiza pertencimentos, produz inimigos morais e contribui para corroer a legitimidade de políticas públicas de gênero.

Em síntese, esta nota técnica conclui que a machosfera brasileira no Telegram deve ser compreendida como um ecossistema político de construção ideológica, no qual a misoginia funciona como eixo organizador de visões de mundo hierárquicas e anti-igualitárias. Ao articular guerra cultural, vitimização masculina, desumanização e ataques a políticas de gênero, essas comunidades ajudam a reproduzir uma cultura política hostil à igualdade e favorável à naturalização da violência, da exclusão e da erosão de direitos. Enfrentar esse fenômeno exige, portanto, mais do que monitoramento de conteúdos misóginos: exige compreender suas conexões com disputas mais amplas sobre democracia, valores públicos e políticas de proteção no Brasil contemporâneo.

1. Introdução

As desigualdades de gênero seguem sendo um eixo estruturante das relações de poder. No ecossistema digital, elas vêm sendo cada vez mais articuladas por redes misóginas altamente conectadas, fenômeno que a literatura descreve como machosfera ou manosfera. Trata-se de uma constelação de comunidades, influenciadores e repertórios discursivos que produzem e reproduzem visões normativas e hierárquicas sobre gênero, frequentemente por meio de humilhação, “humor” punitivo, ressentimento, inversão de opressões e, em seus casos mais extremos, normalização da violência e do assédio contra mulheres.

No Brasil, evidências recentes indicam que o Telegram se tornou uma infraestrutura estratégica para a reorganização de redes e estratégias comunicacionais de atores da extrema direita, favorecendo a circulação intensiva de conteúdos em ambientes de baixa moderação e menor escrutínio público. É nesse contexto que a machosfera encontra condições particularmente favoráveis para se expandir, diversificar seus repertórios e se conectar a outras agendas ideológicas. Longe de constituir apenas um universo de frustrações masculinas ou debates sobre relacionamentos, a machosfera brasileira no Telegram deve ser compreendida como um espaço político, no qual a misoginia se articula a valores conservadores, discursos de ódio, desumanização de grupos sociais e à produção de uma visão de mundo hierárquica e anti-igualitária.

Partindo de nossa pesquisa anterior sobre a machosfera brasileira no Telegram (Ricard et al., 2025a) e em diálogo com a literatura sobre reação conservadora e backlash contra direitos, esta nota técnica propõe uma hipótese central: a machosfera é política. Mais do que um ambiente de expressão misógina, ela opera como um ecossistema de socialização ideológica, no qual discursos sobre masculinidade, feminilidade, sexualidade e relações de gênero servem para engajar, recrutar, radicalizar e consolidar visões de mundo autoritárias e anti-igualitárias. Nesse processo, a misoginia não aparece como tema isolado, mas como uma gramática política que organiza percepções sobre autoridade, ordem social, inimigos públicos e legitimidade de direitos.

Essa politização não se limita à disputa eleitoral ou à circulação de conteúdos sobre lideranças e partidos. Ela também alcança o terreno das políticas públicas. Em comunidades conspiracionistas do Telegram, já observamos discussões sobre temas como Lei Maria da Penha (Alves et al., 2025a) e educação sexual (Alves et al., 2025b). De forma similar, nas comunidades da machosfera, esses temas, e outros como aborto, direitos reprodutivos e diversidade, são frequentemente enquadrados por meio de pânico moral, hostilidade ao feminismo e retóricas de perseguição aos homens. Nesse sentido, o risco representado pela machosfera não diz respeito apenas ao debate político em sentido estrito, mas também à erosão da legitimidade de políticas públicas voltadas à igualdade, equidade, à proteção e à ampliação de direitos.

Essa leitura se aproxima de argumentos já desenvolvidos na literatura sobre *backlash* no Brasil, segundo a qual atores e redes da sociedade civil não apenas disputam valores e identidades, mas também atuam para bloquear, deslegitimar ou reverter políticas públicas nos campos de gênero, sexualidade, reprodução e relações étnico-raciais (Segatto et al., 2023). No caso da machosfera, esse processo assume características próprias: ele combina linguagem informal, humor, memes, pedagogias de ressentimento e repertórios da cultura digital com formas mais explícitas de ataque a mulheres, minorias e agendas de igualdade. Assim, a machosfera não apenas reflete clivagens políticas existentes, mas ajuda a reproduzir uma cultura política hostil a direitos e favorável à naturalização da violência, da hierarquia e da exclusão.

2. Contexto e Literatura

Redes de ódio e violência contra mulheres, frequentemente descritas como machosfera, *manosfera* ou esfera masculinista, vêm sendo analisadas como um fenômeno digital em expansão que articula misoginia, masculinidades reativas e guerras culturais online. No caso brasileiro, Vilaça e d'Andréa (2021) mostram que a machosfera não deve ser lida apenas como subcultura sobre relacionamentos ou frustrações sexuais, mas como um campo que se conecta às novas direitas, à *alt-right* e a repertórios transnacionais como a “*red pill*”. Essa literatura sugere que a machosfera é política, no sentido de que seus discursos organizam visões mais amplas sobre autoridade, hierarquia, ordem social, inimigos públicos e suposta vitimização masculina.

A literatura internacional reforça esse argumento ao apontar uma sobreposição crescente entre machosfera e ideologias políticas. Mamié et al., (2021), por exemplo, encontraram evidências de convergência de audiências entre comunidades antifeministas da machosfera e a *alt-right* em plataformas como Reddit e YouTube. De forma semelhante, Gottzén & Areschoug (2025) argumentam que a machosfera tem funcionado como espaço de formação de subjetividades políticas masculinas jovens cada vez mais alinhadas a ideologias antifeministas e *far-right*. Mais do que uma afinidade episódica, os estudos sugerem convergência em torno de alguns eixos centrais: defesa de hierarquias de gênero, construção de inimigos morais e políticos, ressentimento antifeminista, linguagem transgressora e legitimação da exclusão. Nesse sentido, Preston et al. (2025) defendem que misoginia e violência de gênero não devem ser tratadas como elementos periféricos, mas como componentes importantes para compreender e definir a extrema-direita contemporânea.

Outra questão central na literatura é em que medida esses discursos extrapolam o ambiente online. Nicholas et al. (2024) mostram que profissionais que trabalham com homens autores de violência doméstica identificam, entre seus atendidos, sentimentos antifeministas, anti-diversidade e conspiratórios fortemente alinhados a conteúdos da machosfera e do extremismo de direita. Os autores sugerem que esse repertório ajuda a sustentar narrativas de vitimização masculina, desconfiança institucional e justificação da violência. Assim, a literatura indica que a machosfera não é apenas um espaço discursivo de ódio, mas também um ambiente de socialização ideológica com efeitos potenciais sobre comportamentos, legitimação da violência e disposições políticas fora da internet.

No Brasil, esse debate dialoga diretamente com estudos sobre o bolsonarismo e a extrema-direita, que mostram a centralidade das pautas de gênero, sexualidade e família em sua estruturação discursiva e política. Avelar (2021) interpreta o bolsonarismo como uma coalizão heterogênea que inclui, entre outros blocos, um “partido dos trolls”, marcado pelo antagonismo permanente, pela trollagem e pelo borramento entre verdade, boato e provocação. Já Ferreira (2021) mostra como o pânico moral em torno da chamada “ideologia de gênero”, do “kit gay” e da educação sexual foi central na ofensiva conservadora contra políticas educacionais e de prevenção da violência de gênero. Em paralelo, estudos sobre o discurso digital da extrema-direita brasileira destacam o uso recorrente de linguagem agressiva, “sem vergonha” e anti-institucional, inclusive contra o

Judiciário, além de repertórios digitais de ataque à mídia, à ciência, à saúde e à democracia (Oliveira et al., 2024; Orso & Massuchin, 2025; Piovezani, 2021).

Por fim, a literatura brasileira sobre backlash e “sociedade incivil” sugere que o problema não se restringe à retórica política, mas alcança o campo das políticas públicas. Segatto et al., (2023) mostram que a atuação combinada entre governo de direita radical, grupos conservadores e organizações incivis contribuiu para desmontar ou esvaziar políticas nos campos de gênero, sexualidade, reprodução e relações étnico-raciais.

Nesse quadro, a machosfera merece atenção não apenas pela construção de uma ideologia própria, mas por seu potencial de reforçar consensos hostis a políticas de gênero, como já se observa em ataques recorrentes à Lei Maria da Penha, à educação sexual e a agendas de diversidade. Ainda permanece pouco explorado, em que medida comunidades da machosfera operam mais diretamente como espaços de circulação política, podendo chegar a influenciar políticas públicas de gênero. É nessa lacuna que esta nota se insere.

3. Metodologia

A metodologia deste estudo está organizada em duas subseções, sendo: **3.1. Extração e tratamento de dados**, que descreve o processo e as ferramentas utilizadas para coletar as informações das comunidades no Telegram e os critérios e métodos aplicados para classificar e anonimizar os dados coletados; e **3.2. Análise de dados** que detalham os métodos quantitativos e qualitativos empregados para investigar as conexões, séries temporais, conteúdos e discursos nas comunidades da machosfera.

3.1. Extração e tratamento de dados

Este projeto utiliza a base de dados da “Machosfera”, criada em novembro de 2025 (Ricard et al., 2025a). A base teve início em fevereiro de 2023 com a publicação da primeira versão do TelegramScrap (Silva, 2023), uma ferramenta gratuita e de código aberto que utiliza a Application Programming Interface (API) do Telegram por meio da biblioteca Telethon, organizando ciclos de extração de dados de grupos e canais (comunidades) abertos na plataforma. Ao longo dos meses, o banco de dados foi expandido e aprimorado com a aplicação de quatro abordagens para a identificação de comunidades de teorias da conspiração, política, neonazistas e da machosfera (focamos na última). Embora a infraestrutura de coleta seja

latino-americana, este documento analisa exclusivamente comunidades brasileiras no Telegram. As comunidades foram identificadas por meio de palavras-chave, do mecanismo de recomendação de canais do Telegram, e com uma abordagem de bola de neve para identificação de convites utilizando um algoritmo próprio.

A base de dados da machosfera construída desta forma abrange **85 comunidades da machosfera** no Brasil. As comunidades da machosfera podem ser distribuídas entre as seguintes classificações: (i) Identidades masculinistas, (ii) Misoginia, (iii) Guerra cultural, (iv) Desenvolvimento pessoal masculinista e (v) Criptos e investimentos. Coletivamente, essas comunidades **publicaram 7.029.272 conteúdos** entre **setembro de 2015 e novembro de 2025**, totalizando uma rede de **221.254 usuários**. É importante destacar que esse número envolve duas considerações: primeiro, o total de usuários é variável, uma vez que membros entram e saem das comunidades com frequência, o que significa que o total registrado representa um recorte temporal do período de extração dos dados; segundo, um mesmo usuário pode fazer parte de várias comunidades, o que pode gerar duplicações na contagem geral. Embora o número real de indivíduos únicos engajados com o conteúdo conspiratório possa ser menor devido a essas sobreposições, a escala de participação permanece significativa no ecossistema digital latino-americano e caribenho. Por fim, é importante salientar que algumas comunidades podem ser enquadradas em mais de uma categoria, uma vez que sua característica é a de assumir uma identidade ligada a discursos que são relacionais.

É importante enfatizar que os dados foram extraídos apenas de comunidades abertas para este estudo. Esses são grupos e canais que não apenas são publicamente identificáveis, mas também permitem acesso irrestrito ao seu conteúdo, ou seja, qualquer usuário do Telegram pode entrar e visualizar as discussões sem a necessidade de aprovação ou convite. Além disso, em conformidade com as regulamentações regionais de proteção de dados, particularmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) do Brasil, todos os dados extraídos foram totalmente anonimizados para garantir a privacidade e o cumprimento de padrões éticos de pesquisa. Esse processo de anonimização não se limita aos dados dos usuários, mas também inclui a identificação das comunidades, garantindo que nenhum grupo, canal ou participante possa ser rastreado por meio deste estudo. Assim, embora os dados analisados sejam provenientes de conteúdo publicamente disponível, camadas de

proteção à privacidade foram implementadas para impedir qualquer forma de atribuição direta, reforçando o compromisso ético com a confidencialidade dos usuários.

3.2. Análise de dados

A análise dos dados combinou métodos mistos, articulando uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa. A primeira teve como objetivo dimensionar a presença e a evolução temporal de conteúdos políticos nas comunidades analisadas. A segunda buscou compreender, em profundidade, como atores políticos, valores ideológicos e políticas públicas são construídos discursivamente nesses espaços. Essa combinação permitiu captar tanto a prevalência de conteúdos políticos quanto os sentidos e enquadramentos atribuídos a eles pelos participantes das comunidades.

(i) Análise quantitativa: Realizamos uma análise quantitativa da base de mensagens que mencionava Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha dessas duas figuras como marcadores da dimensão política das comunidades se justifica por sua centralidade na polarização política brasileira recente, inclusive em sua dimensão afetiva, marcada por forte rejeição ao campo adversário e por identificações negativas entre grupos políticos (Fuks & Marques, 2022; Areal, 2022). A partir dessa sub-base, examinamos a frequência de menções aos dois políticos e sua variação ao longo do tempo, por meio de séries temporais, com o objetivo de identificar picos, ciclos e momentos de intensificação da conversa política. Essa etapa permitiu avaliar em que medida a política aparece de forma recorrente nessas comunidades, e não apenas de maneira episódica ou reativa a eventos isolados. Cabe notar que essa escolha não esgota a dimensão política das comunidades analisadas, uma vez que outros atores, como Nikolas Ferreira, e outros termos, como “feminismo” ou “Maria da Penha”, também aparecem com frequência no corpus e são examinados na etapa qualitativa. A opção por Bolsonaro e Lula como marcadores quantitativos se justifica por sua capacidade de oferecer um proxy robusto, comparável e longitudinalmente estável para avaliar a recorrência da politização ao longo de dez anos de dados.

(ii) Análise qualitativa: Realizamos uma Análise Crítica do Discurso (ACD) (Fairclough, 2005), centrada em conteúdos selecionados por sua relevância analítica. Diferentemente de uma leitura exaustiva de todo o corpus, esta etapa incidiu sobre mensagens e imagens exemplares para compreender como discursos políticos são articulados à construção de

masculinidades, feminilidades, inimigos sociais e ameaças morais. A seleção dos conteúdos não buscou representatividade estatística, mas sim relevância interpretativa, privilegiando exemplos que condensassem padrões discursivos recorrentes, particularmente em torno de apoio ou rejeição a figuras políticas e ataques a políticas de gênero. Na prática, a seleção foi realizada por meio de leituras iterativas do corpus por mais de um pesquisador, com foco em mensagens que ilustrassem padrões identificados como recorrentes em diferentes comunidades e categorias. Casos divergentes ou ambíguos foram discutidos em conjunto, com o objetivo de reduzir vieses individuais de interpretação. Ainda assim, reconhecemos que qualquer seleção qualitativa envolve julgamentos analíticos que não são inteiramente neutralizáveis, o que reforça a importância de leituras complementares e de pesquisas futuras com protocolos de amostragem sistemática.

4. Resultados

4.1. A machosfera é política

Com base na literatura sobre polarização afetiva (Areal, 2022), partimos do entendimento de que a política brasileira recente tem sido fortemente polarizada em torno de duas figuras, Jair Bolsonaro, associado ao campo da extrema direita, e Luiz Inácio Lula da Silva, associado ao campo progressista. Nesse sentido, realizamos um levantamento quantitativo das menções a ambos os políticos na base do Telegram.

Observamos volumes semelhantes de menções a Bolsonaro (8.418) e a Lula (7.558) ao longo dos últimos dez anos, o que indica que a discussão política atravessa de forma consistente essas comunidades. As menções tornam-se relevantes a partir de 2019 e crescem de forma mais acentuada a partir de 2021. No caso de Bolsonaro, há um pico em agosto e setembro de 2021. Já o maior volume combinado de menções a ambos ocorre entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, no contexto posterior às eleições presidenciais. Esse dado sugere que a politização da machosfera não é episódica, mas acompanha momentos centrais da conjuntura nacional. Chama atenção, ainda, a inversão observada a partir de 2023: as menções a Lula passam a superar as de Bolsonaro e assim permanecem em 2024 e 2025. Esse dado sugere que, após a derrota eleitoral de Bolsonaro, a machosfera não se desmobilizou; ela reorientou seu foco para o adversário no poder. A hostilidade ao campo progressista parece ser, nesses espaços, mais

mobilizadora do que o apoio ao campo com o qual essas comunidades têm maior afinidade ideológica. Em outras palavras, o ódio ao inimigo pode funcionar como motor de engajamento mais eficaz do que a identificação com um líder. Isso tem implicações para pensar a machosfera em 2026: ela tende a operar com mais intensidade como vetor de oposição do que como base de apoio.

Tabela 1. Menções ‘Bolsonaro’ e ‘Lula’ em comunidades da machosfera (2016-2025)

	Bolsonaro	Lula	Total
2016	1	0	1
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	932	247	1179
2020	573	48	621
2021	1691	502	2193
2022	1864	1419	3283
2023	1410	2424	3834
2024	1118	1829	2947
2025	829	1089	1918
TOTAL	8418	7558	15976

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 1. Menções ‘Bolsonaro’ e ‘Lula’ em comunidades da machosfera (2016-2025)

Fonte: Elaboração própria.

A análise quantitativa, por si só, não permite inferir o posicionamento dessas menções. Por isso, realizamos uma leitura qualitativa de conteúdos

selecionados, buscando identificar se expressam posicionamentos anti-Lula, pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, pró-Lula, anti-política de forma mais ampla, ou se não permitem classificação clara. Considerando o alto grau de ironia, ambiguidade e referências implícitas presente nesse universo, entendemos que classificações automatizadas, como análise de sentimento, seriam insuficientes para captar adequadamente os sentidos produzidos nessas interações. A seguir, a análise qualitativa indica que não existe uma afiliação partidária única ou homogênea, mas revela elementos de discursos próximos à extrema-direita.

Para compreender como essa politização opera e, sobretudo, não apenas o quanto ela aparece, a análise qualitativa examinou os repertórios discursivos que estruturam a visão de mundo nessas comunidades. Mais do que mapear afinidades partidárias, interessa identificar os padrões de sentido que organizam a relação entre masculinidade, autoridade, inimigos morais e políticas públicas. Os cinco repertórios a seguir condensam os elementos mais recorrentes e analiticamente relevantes do *corpus*.

4.2. Elementos centrais da ideologia da machosfera

Examinamos os principais repertórios mobilizados nas comunidades da machosfera. Mais do que buscar uma identidade política homogênea, interessa-nos compreender como esses espaços constroem uma visão de mundo própria, marcada pela defesa de hierarquias de gênero, pela produção de inimigos morais e políticos, pela legitimação simbólica da violência e pela hostilidade a agendas de igualdade. Em vários desses pontos, observamos convergências com repertórios já identificados pela literatura sobre a extrema-direita brasileira.

Hierarquias de gênero e ideal de masculinidade dominante

A literatura brasileira aponta a centralidade de discursos cis-heteronormativos, antigênero e anti-LGBTQIA+ na construção de certos repertórios políticos (Assis & Silva, 2024). Esses estudos mostram que a reafirmação de papéis tradicionais de gênero, a patologização de sexualidades dissidentes (Alixandrino et al., 2026) e a associação entre masculinidade, autoridade e ordem social são traços recorrentes da extrema-direita (Amato & Fuchs, 2022; Miguel, 2021).

No material qualitativo selecionado, observam-se com frequência mensagens de apoio a Bolsonaro e ao campo bolsonarista de forma mais ampla, por meio de diferentes enunciados. Certos discursos associam

Bolsonaro a valores positivos dentro do universo masculinista, que aparece articulado à ideia de autoridade, respeito e restauração de uma ordem masculina percebida como perdida. Em uma mensagem, por exemplo, um usuário afirma que Bolsonaro teria sido eleito por representar “uma figura de respeito e autoridade”. O apoio a Bolsonaro aparece como sinal de que os “homens estão acordando”, isto é, como evidência de que ele encarnaria os valores de masculinidade exaltados por essa comunidade redpill, na qual a própria “pílula vermelha” remete justamente à ideia de despertar. Nesse repertório, o apoio a Bolsonaro é lido menos em termos programáticos do que como identificação com um ideal de masculinidade forte, hierárquica e disciplinadora.

Já que você falou da época militar. Eu tenho minhas teorias de que Bolsonaro foi eleito por que ele demonstra uma figura de respeito e autoridade. Coisa que muitos jovens homens principalmente anseiam hoje em dia principalmente aqueles filhos de mae solteira... Isso é um sinal que os jovens homens estão acordando... um bom sinal também é a fama de "pai que nunca teve" do Jordan Peterson no mundo inteiro. O cara é famoso até na Rússia.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Dezembro/2020

Ou seja, existe uma associação entre liderança política e hipermasculinidade. Bolsonaro, em particular, é frequentemente retratado como encarnação de uma masculinidade excessiva, sexualizada e dominante. Em uma mensagem, um usuário enumera, em tom hiperbólico, sinais de virilidade atribuídos ao ex-presidente, como casamentos, filhos, testosterona e desempenho sexual, concluindo que Lula “não tem esse poder”. O conteúdo é evidentemente fantasioso, mas seu valor analítico está justamente naquilo que celebra: potência sexual, força física e capacidade reprodutiva como atributos desejáveis de liderança masculina.

Bolsonaro tem o super poder de ser improvável É casado com 3 mulheres 5 filhos Teste 2120 exame recente Pênis 50cm ereto exame recente É torcedor de todos os times brasileiros Físico de atleta Lula tem esse poder Não né

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Dezembro/2024

Em oposição a isso, ataques a homens também passam por suposta falta de capacidade sexual:

Janja comprou um sofá e uma cama de mais de 50K cada, não sei pra que uma cama tão cara se nem comer ela o safado bêbado consegue, Lula não se vacinou porque se tivesse morreria ao tentar endurecer o próprio pau

Comunidade da categoria 'Misoginia', Abril/2023

Ao mesmo tempo, a mesma lógica que valoriza a performance de masculinidade tradicional também ridiculariza meios considerados artificiais para alcançá-la. Um meme anti-Bolsonaro, por exemplo, ironiza uma suposta adesão à “estética pill”, sugerindo que procedimentos voltados à aparência tornariam sua masculinidade menos autêntica. Isso revela uma tensão importante: essas comunidades valorizam a otimização masculina, mas ridicularizam sinais de vaidade excessiva ou artificialidade.

BOLSOMITO(LIXO) TOMOU A ESTÉTICA PILL

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista'

Outro elemento recorrente é o uso do vocabulário típico da machosfera para qualificar atores políticos. Expressões como “Lula é incel”, referências à “blackpill” e à “honk pill” mostram como a gramática desses fóruns é transferida para a interpretação da política nacional. Não se trata apenas de um estilo de linguagem, mas de uma lente de leitura do mundo, na qual

sucesso, fracasso, moralidade, dominação e ressentimento masculino passam a organizar também a percepção sobre figuras públicas. Essa leitura se articula a uma valorização da atitude cínica, transgressora e anti-institucional. Em uma mensagem, Bolsonaro é definido como “o maior Honk Pill da história”, em referência a uma postura de deboche, caos e desprezo pelas normas. Nesse enquadramento, o político admirável não é o mais responsável ou coerente, mas o que confronta limites, desafia instituições e transforma a provocação em marca de autenticidade.

eu acho q o Bolsonaro é o maior Honk Pill da história, parece q chutou o pau da barraca e foda-se [\[link\]](#)

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Dezembro/2020

Em outros casos, esse repertório é mobilizado de forma mais ambígua e pedagógica, como uma espécie de lição moral dirigida aos próprios membros da comunidade. Em uma das mensagens, por exemplo, Lula é lido a partir da gramática blackpill como alguém que, em tese, deveria ocupar uma posição subalterna, por ser descrito como “manlet”, “feio”, “analfabeto” e “gordo”. No entanto, o autor reconhece que ele “conseguiu o que quis da vida”, ainda que reinterpretando esse sucesso em chave depreciativa, ao retratá-lo como corrupto e subordinado a interesses maiores. A mensagem desloca, assim, a blackpill de um fatalismo absoluto para uma ética de ação masculina. O conteúdo mostra como categorias típicas da machosfera são apropriadas não apenas para classificar políticos, mas também para produzir modelos de conduta, resiliência e autoentendimento entre os próprios participantes.

Na lógica blackpill era pro Lula ainda ser um fodido: manlet, feio, analfabeto, gordo... Enfim, conseguiu o que quis da vida, mesmo que no fim seja capacho de gente maior, ganhou o que quis. Mas ele fez muita merda, roubou e etc e vc não está disposto a isso? Então não se lamenta, se orgulhe da sua moral e se mantenha de pé. Mas ficar inerte não deve ser uma opção

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Dezembro/2025

A noção de poder também aparece fortemente sexualizada. Em parte dos conteúdos, ser um homem dominante equivale a exercer poder sobre adversários políticos e sobre mulheres. A linguagem mobilizada para falar de disputa política é, muitas vezes, de humilhação sexual do inimigo (“Bolsonaro vai esporrar leite condensado no cu da esquerda Já tem meu voto 2022 tá eleito”, Janeiro/2021). Em outros casos, o poder masculino é explicitamente associado ao controle sobre mulheres próximas aos líderes, como se a capacidade de dominar uma companheira fosse evidência de força e autoridade. Essa lógica reforça a ideia de que masculinidade legítima é inseparável de comando, posse e subordinação alheia.

É capaz que o Lula tenha mais controle dessa feiosa da Janja que o Bolsonaro da Michelle.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Agosto/2023

Esse padrão torna-se ainda mais evidente quando observamos como as mulheres na política são tratadas. A hostilidade às mulheres ultrapassa a polarização partidária e atinge a própria legitimidade de sua presença na esfera pública, como ilustra o diálogo abaixo, no qual o usuário declara que prefere votar “no Stalin” do que em qualquer mulher.

Comunidade da categoria 'Identidades Masculinistas', Maio/2025

Encontramos conteúdos que ridicularizam mulheres com visibilidade política, como Janja e Michelle Bolsonaro, por meio de insultos sexuais, humilhação pública e insinuações sobre comportamento íntimo. Em uma das mensagens, por exemplo, ironiza-se a possibilidade de Michelle Bolsonaro vir a ser “a primeira presidenta com OnlyFans”. O recurso é típico do repertório redpill: desqualificar mulheres por meio de sua sexualização, reduzindo sua presença pública a julgamentos morais sobre o corpo e a sexualidade.

Comunidade da categoria 'Misoginia', Agosto/2024

Os ataques nominais dirigidos a Janja e Michelle Bolsonaro são coerentes com achados de Ricard et al. (2025b), que identificam a visibilidade política como um fator central na intensificação da violência de gênero facilitada pela tecnologia contra mulheres na política. Mulheres com projeção nacional tornam-se alvos preferenciais de campanhas de hostilidade, humilhação e deslegitimação, que visam não apenas suas posições políticas, mas sua própria presença na esfera pública.

No caso de Michelle Bolsonaro, os conteúdos analisados também sugerem uma dinâmica importante apontada pela literatura: mulheres situadas no campo da direita podem igualmente sofrer ataques de aliados quando são percebidas como transgredindo expectativas de pureza ideológica,

feminilidade ou lealdade, o que evidencia o caráter disciplinador da violência política de gênero.

E a puta da Michele Bolsonaro, tirando fotinha com traveco que se candidatou pelo PL, "mulher trans de direita", Michele também da o cu para uma gay e queria chegar a 100 leis feministas no governo da cadela do PT. Michele antes era conhecida como "marmita da câmara" ela também é M\$OL, essa é a direita contra a "esquerda degenerada". Só aqui vocês vão ver essas farsas sendo derrubadas. Sintomas: Liberais conservadores.

Comunidade da categoria 'Misoginia', Agosto/2024

Desumanização, exclusão e legitimação da violência

Em alguns casos, o discurso misógino observado nas comunidades vai além da humilhação simbólica e desliza para formas mais explícitas de desumanização. Aqui, mulheres e adversários políticos deixam de ser tratados como sujeitos legítimos de direitos e passam a ser apresentados como seres inferiores, descartáveis ou passíveis de correção violenta. Essa dimensão é importante porque, como argumenta a literatura sobre desumanização, negar a plena humanidade de determinados grupos ajuda a naturalizar sua exclusão e a tornar mais aceitáveis fantasias ou práticas de agressão contra eles (Haslam, 2006; Kteily & Bruneau, 2017). No contexto brasileiro, isso se articula a um ambiente político em que sexismo, violência linguística e hostilidade contra mulheres na política já foram identificados como mecanismos de manutenção de hierarquias de gênero (Caldas-Coulthard, 2022; Kulaitis, 2024).

é esquerdista, comuna e muie na política podem bater OLHA O SOCO NA TARTARUGA PINGA

Comunidade da categoria 'Misoginia', Abril/2023

Nos conteúdos analisados, essa lógica aparece quando agressões contra mulheres na política são banalizadas ou celebradas, ao ponto, por exemplo, de fazer apologia ao abandono ou ao aborto de filhas. Ainda que essas mensagens frequentemente circulem em tom jocoso ou irônico, elas não

devem ser reduzidas a mero “humor ácido”. Ao contrário, participam da produção de um imaginário em que a violência contra mulheres é relativizada e o controle sobre seus corpos aparece como prerrogativa masculina. Esse tipo de enunciação é coerente com o que a literatura sobre violência política de gênero descreve como estratégias simbólicas e discursivas voltadas a restringir a presença e a legitimidade de mulheres no espaço público (Kulaitis, 2024).

Se o filho for muié há duas opções, aborto ou cigarro

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Dezembro/2024

Por fim, os conteúdos políticos analisados reforçam um achado já identificado em estudo anterior sobre a machosfera brasileira (Ricard et al., 2025a): o ódio contra mulheres raramente aparece de forma isolada, sendo frequentemente acompanhado de racismo, classismo e, em outros momentos do corpus, LGBTfobia. O que observamos nos discursos sobre política confirma essa imbricação. Nos ataques a Lula, por exemplo, aparecem formulações explicitamente classistas e racistas, associando seu eleitorado a “nordestinos”, “favelados” e pobres como categorias inferiores, indesejáveis ou ameaçadoras.

Eu odeio o que o Lula representa. Os nordestinos e favelados se identificam com ele, logo, eu que não sou nordestino e nem favelado tenho o direito de querer um presidente que me represente. Lula não se dirige a minha classe em seus discursos, não faz políticas que me beneficiem. Eu sou elitista e prefiro um cenário em que seja mais fácil explorar pobres, subordinados etc

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Janeiro/2025

Em mensagens extremas, encontramos inclusive apologia a medidas de extermínio ou controle reprodutivo dirigidas a grupos racializados e regionalizados, como aborto compulsório para pessoas negras ou restrições reprodutivas para famílias nordestinas. Esses exemplos mostram que, nesses espaços, a politização da misoginia se articula a outras formas de desumanização, reforçando uma visão de mundo hierárquica, excludente e violenta. A literatura sobre discurso político brasileiro recente ajuda a

sustentar essa leitura ao mostrar que o bolsonarismo e a extrema-direita no país têm sido atravessados por racismo, xenofobia, sexismo e violência linguística contra mulheres e minorias (Caldas-Coulthard, 2022).

A PL DO ABORTO QUE TODO SER HUMANO QUER DE VERDADE

>aborto obrigatório para todos os pretos

>se gravidez proveniente de miscigenação, aborto e 12 anos de prisão para a mãe (se a mãe for preta, aborto, laqueadura e 12 anos de prisão)

>obrigatoriedade de apenas 1 filho por família nordestina (se tiver mais, aborto e cancelamento do bolsa família)

>famílias paulistas/paulistanas são obrigadas a adestrar e ensinar o português correto aos seus filhotes

>todo pai tem o direito constitucional de escolher se quer ou não o aborto caso seja menina ou aleijado(a) (a mãe não tem direito legal de escolher)

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Outubro/2024

Agenda moral e antigênero

No Brasil, a defesa de uma agenda moral aparece na literatura como um elemento estruturante da extrema-direita e do bolsonarismo, articulando religião, família tradicional, antifeminismo e oposição à chamada “ideologia de gênero” (Miguel, 2021). Nesse repertório, gênero e sexualidade deixam de ser temas setoriais e passam a funcionar como marcadores centrais de distinção entre ordem e decadência, povo e inimigo (Marques & Carlos, 2025). Encontramos postagens que valorizam identidades “conservadoras”, articulando oposição ao aborto, ao feminismo, às drogas, à chamada “ideologia de gênero” e à esquerda em geral. Nesses casos, política, moral sexual e identidade masculina aparecem fortemente imbricadas.

→ Todo nacionalista, patriota, conservador deve dizer NÃO ao aborto, ao feminismo, às drogas, à ideologia de gênero, à vitimização de bandidos, ao desarmamento civil, à censura das redes sociais etc. Todas as pessoas que ainda pretendem a preservação de valores morais devem dizer NÃO a Lula e ao PT.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Outubro/2022

Essa promoção de uma agenda moral vai além da questão partidária / do campo bolsonarista per se, já que pode ser encontrada também em mensagens que atacam Bolsonaro e seus aliados:

Crianças de 3 anos estão sendo contrabandeadas para objeto sexual, tortura e morte? Quem é que distância a autoridade do PAI, da criança? Do bebê? O feminismo. Tanto o maldito bolsonaro e a maldita Damaris filha da puta alves, transformaram o brasil no reduto do feminismo. Bolsonaro é lacaio de jÚdeu. Portanto é INIMIGO DA HUMANIDADE!

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Agosto/2025

Anti-esquerdismo e guerra cultural

No Brasil, a literatura mostra que a extrema-direita frequentemente enquadra pautas de gênero, diversidade e direitos como parte de uma ameaça mais ampla associada ao comunismo, ao marxismo cultural ou à destruição da nação. Esse enquadramento conspiratório transforma adversários políticos em inimigos civilizacionais e ajuda a conectar moral sexual, antipetismo e guerra cultural (Avelar, 2021; Miguel, 2021).

Os ataques a Lula, por exemplo, aparecem de forma recorrente e tendem a mobilizar acusações de corrupção, incompetência, fraqueza moral e associação ao comunismo. Em vez de se limitarem à crítica política convencional, essas mensagens frequentemente constroem Lula como símbolo de degradação nacional, invertendo a oposição entre um polo supostamente viril, ordeiro e patriótico, de um lado, e um polo corrupto, decadente e ameaçador, de outro.

Na verdade Lula não está perdido no governo... tudo o que eles fazem condiz com a agenda comunista de quebrar o país.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Fevereiro/2025

Para além do antilulismo, os conteúdos também revelam a presença de um discurso anti-esquerda mais amplo, no qual “a esquerda” aparece como categoria totalizante e desqualificada em bloco. Nos exemplos analisados,

peças de esquerda são retratadas como “burras”, “ignorantes” e facilmente manipuláveis, enquanto símbolos, pautas e marcos historicamente associados ao campo progressista são ressignificados como expressão de ameaça ideológica. Em alguns casos, esse enquadramento assume contornos mais extremos, aproximando a esquerda do comunismo autoritário, do fascismo ou mesmo do nazismo, por meio de analogias simplificadoras e historicamente distorcidas. Também aparecem tentativas de deslegitimar agendas associadas à esquerda, como o Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres (8 de março), apresentado em uma mensagem como uma criação “comunista”. Em conjunto, esses conteúdos sugerem que, nessas comunidades, a esquerda não é apenas alvo de oposição política, mas construída como alteridade radical, moralmente corrompida e incompatível com os valores exaltados pela comunidade.

O dia internacional das mulheres é uma data criada pelos comunistas assassinos! E quem diz isso é a própria esquerda!

Comunidade da categoria 'Desenvolvimento pessoal masculinista', Março/2025

Anti-institucionalismo e rejeição à política tradicional

Outro traço recorrente identificado pela literatura é o anti-institucionalismo, que combina denúncia da corrupção, rejeição à política tradicional e desqualificação de mediações democráticas. No populismo de extrema-direita, esse repertório permite construir a liderança como outsider legítimo ao mesmo tempo em que se ataca o sistema político, a imprensa e instituições de controle (Avelar, 2021; Marques & Carlos, 2025; Oliveira et al., 2024).

O conjunto discursivo analisado combina rejeição a Lula e a Bolsonaro, deslizando para uma crítica mais ampla à política institucional. Nesse repertório, ambos aparecem como representantes de um mesmo sistema corrupto, e não como polos realmente antagônicos. Mensagens como “Bolsonaro é frouxo e o PT é demônio” ou “Lula e Bozo são duas faces da mesma moeda podre e corrupta” ilustram bem essa lógica.

Em parte da amostra, essa rejeição se articula a uma visão mais geral de descrença com relação à política representativa. Em vez de expressar identificação partidária, alguns usuários afirmam que “nenhum político me

representa” e estendem a rejeição a figuras de diferentes campos ideológicos.

Não sou fã de político, nenhum deles me representam, não tem como apoiar um político que é extremamente sínico, descumpre milhares de promessas de campanha e tira onda com a cara do povo. Quero que Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Marina Silva, Aécio Neves e etc, se fodam.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Novembro/2024

Encontramos uma comunidade cuja **própria descrição** já amarra misoginia/moral sexual a identidade política e religiosa, explicitando fronteiras de pertencimento (“quem pode estar aqui”). A bio de um canal combina (i) rejeição moralizante às mulheres (“comportamento promíscuo”), (ii) identidade cristã (“Somos cristãos”) e (iii) política – porém não se associado claramente a um dos campos, já que rejeita representantes de ambos: “Aqui Petista não se cria. Petistas miserentos, MBL é pior que PT. PT é lixo!”. Nesses casos, a política é menos um espaço de disputa programática e mais um marcador identitário e moral, usado para distinguir aliados e inimigos.

Não odiamos as mulheres, apenas não concordamos com o comportamento promíscuo da maioria. Somos cristãos, respeite nossa fé!
Aqui Petista não se cria.
Vaza desse grupo, maldito!
Petista miserentos, MBL é pior que PT.
PT é lixo!

Bio de comunidade da categoria 'Identidade masculinista'

Um achado transversal merece destaque: a machosfera não é monoliticamente bolsonarista. Em várias comunidades, Bolsonaro é atacado nos próprios termos da gramática masculinista: descrito como 'frouxo', 'hipócrita' ou 'incoerente' com os valores que seus apoiadores reivindicam. Isso não enfraquece o argumento sobre a convergência ideológica entre machosfera e extrema-direita, mas o qualifica de forma importante. O que une essas comunidades não é lealdade a uma liderança ou partido específico, mas adesão a um conjunto de valores (hierarquia de gênero, ordem moral, hostilidade ao feminismo e à esquerda) que nenhum

político satisfaz plenamente. Essa heterogeneidade interna tem uma consequência prática relevante: ela torna a machosfera mais resiliente e adaptável do que um movimento de apoio a uma figura específica. Seus repertórios podem ser mobilizados por diferentes candidatos e agendas, desde que acionem os mesmos gatilhos morais e identitários.

4.3. Ataques a políticas de gênero nas comunidades da machosfera

Os resultados indicam que a politização da machosfera também aparece na forma como políticas públicas relacionadas a gênero, violência contra mulheres, sexualidade e reprodução são enquadradas nessas comunidades. Essas políticas são frequentemente apresentadas como ameaças aos homens, à família e à ordem moral. O que emerge dos conteúdos, portanto, não é apenas discordância pontual em relação a determinadas medidas, mas uma hostilidade mais ampla à própria legitimidade de políticas de gênero.

Ataques à legislação de proteção das mulheres

Estudos anteriores já indicam que a Lei Maria da Penha tem sido alvo recorrente de ataques em ecossistemas conspiracionistas (Alves et al., 2025a). Observamos dinâmica semelhante nas comunidades da machosfera. Nesses espaços, a lei é menos compreendida como política pública de proteção contra a violência doméstica e mais convertida em símbolo de uma suposta supremacia feminina e de um sistema jurídico organizado contra os homens. Em vez de prevalecer uma crítica a aspectos específicos de sua implementação, o que se observa com maior frequência é um enquadramento mais amplo, segundo o qual o Estado teria sido capturado pelo feminismo e passaria a operar por meio de instrumentos de perseguição masculina.

AS LEIS COMO A LEI DA MARIA DA PENHA É UMA LEI SEXISTA E INFAME COMO TODAS AS OUTRAS QUE PRIVILEGIAM MULHERES EM DETRIMENTO DE HOMENS E CRIANÇAS E BEBÊS.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Agosto/2021

Nos conteúdos analisados, a Lei Maria da Penha aparece sobretudo como objeto de ressentimento jurídico e afetivo. Ela é descrita como mecanismo de “falsa acusação”, vingança, extorsão ou retirada arbitrária de direitos por parte de mulheres, especialmente ex-companheiras. Em várias mensagens, a lei surge associada ao medo de afastamento do lar, perda de patrimônio, medidas protetivas consideradas injustas e vantagem feminina em disputas conjugais. Esse enquadramento não apenas distorce o sentido da lei, mas a reinscreve como um dos principais riscos dos relacionamentos heterossexuais, em forte convergência com discursos MGTOW, blackpill e outras correntes que desencorajam vínculos afetivos com mulheres.

Esse padrão é particularmente visível em mensagens que orientam homens a evitar casamento, coabitação ou qualquer forma de compromisso duradouro, sob o argumento de que as mulheres poderiam mobilizar a Lei Maria da Penha e outras normas para obter dinheiro, moradia ou poder sobre o parceiro. Em tais casos, a legislação de proteção às mulheres deixa de aparecer como resposta institucional à violência de gênero e passa a ser tratada como prova de que homens seriam “cidadãos de segunda classe” ou alvos preferenciais do sistema. A lei funciona, assim, menos como lei e mais como símbolo condensador de misandria percebida, medo de vínculo e hostilidade antifeminista.

Tem gado que fala em casar com separação total de bens. Parece que nunca ouviu falar em acusação falsa na Maria da Penha e feminismo. Meu amigo, roubar imóvel de homem com essas leis absurdas que temos é a coisa mais fácil que existe. Quer colocar mulher pra morar na sua casa?! Arrisca e depois me conta. Quem quer amigar, só faça em casa alugada...

⚠ Na nossa live com o Caio ontem, dois telespectadores estavam afastados do lar com medidas protetivas via falsa acusação. Veja a live completa 🖱

<https://www.youtube.com/watch?v=mtnAaFORHzE>

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Julho/2021

Observamos ainda a circulação de conteúdos desinformativos sobre a própria origem da lei, com o objetivo de desacreditar sua base histórica e simbólica. Algumas mensagens não se limitam a contestar a aplicação da lei, mas atacam a história de Maria da Penha, sugerindo que a legislação teria nascido de uma mentira ou de uma falsa acusação. Esse movimento é relevante porque desloca a discussão da esfera da implementação para a da própria legitimidade do marco legal, abrindo espaço para pedidos de

revogação, revisão ou enfraquecimento. Também aparecem ataques a outras legislações de proteção das mulheres, reunidas em listas que apresentam diferentes normas como parte de um suposto sistema anti-homem. Nesses materiais, leis sobre violência psicológica, importunação sexual, medidas protetivas, alimentos gravídicos ou proteção em espaços públicos são reinterpretadas como um bloco coerente de privilégios femininos e punições injustas aos homens.

E isso é só uma pequena parte do total de leis anti homens, ser homem no Brasil é um status de cidadão de segunda classe e se casar passa a ser de terceira.

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Maio/2025

Do ponto de vista das políticas públicas, esse tipo de discurso importa porque contribui para corroer a legitimidade social de instrumentos centrais de proteção às mulheres. Ainda que o material analisado não permita afirmar automaticamente impacto direto sobre decisões legislativas ou implementação estatal, ele mostra a produção e circulação de consensos hostis à legislação de gênero, capazes de reforçar pressões por revisão normativa, desinformação sobre direitos e resistência à aplicação de medidas protetivas. Em outras palavras, o problema não é apenas discursivo: trata-se da construção de um ambiente simbólico adverso à sustentação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres.

MENTIRA DA PENHA TEM QUE SER REVOGADA.

Comunidade da categoria 'Criptomoedas e investimentos', Outubro/2025

Educação sexual

A educação sexual também aparece de forma recorrente no corpus como alvo de ataques e pânico moral. O enquadramento predominante não a apresenta como ferramenta de informação, prevenção de violência, promoção da saúde ou proteção da infância, mas como mecanismo de sexualização precoce, invasão do espaço infantil e preparação para abuso.

Em diversas mensagens, conteúdos relacionados à educação sexual são descritos em termos alarmistas, como se expusessem crianças a práticas sexuais, “doutrinação” ou contaminação moral. Nessa chave, a educação sexual é convertida em ameaça, e não em política de cuidado.

Essas mesmas crianças também estão sendo instruídas a fingir que estão sendo estupradas ou sodomizadas como parte de sua ‘educação sexual’.

Comunidade da categoria ‘Guerra cultural’, Junho/2022

Esse enquadramento raramente aparece isolado. Em muitas mensagens, educação sexual, “ideologia de gênero”, feminismo, aborto e direitos LGBT aparecem fundidos em uma mesma cadeia semântica, como se integrassem um único projeto de destruição da família, da moral e da autoridade parental. Essa fusão é típica de repertórios de guerra cultural: diferentes temas são articulados de forma emocional e simplificada para produzir um inimigo comum e mobilizar rejeição. Assim, a educação sexual deixa de ser debatida em seus objetivos concretos e passa a funcionar como marcador ideológico de uma suposta ofensiva progressista sobre crianças e famílias.

APARENTEMENTE, CADA VEZ MAIS ESTÃO CANSADOS DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E, PRINCIPALMENTE, DA DOCTRINAÇÃO EM IDEOLOGIA DE GÊNERO E MOVIMENTOS LGBTI+

Comunidade da categoria ‘Guerra cultural’, Março/2022

Esse enquadramento é relevante para a análise de políticas públicas porque ajuda a deslegitimar iniciativas educacionais de prevenção da violência, promoção da saúde sexual e reprodutiva e enfrentamento de abusos. Ao transformar educação sexual em sinônimo de perversão, doutrinação ou ameaça à infância, esses discursos produzem um ambiente de suspeita que dificulta a formulação, implementação e defesa pública de políticas educacionais baseadas em direitos. Mais uma vez, não se trata apenas de discordância moral, mas de uma disputa sobre a legitimidade de políticas públicas voltadas à proteção e à autonomia de crianças, adolescentes e mulheres.

Aborto

No subcorpus sobre aborto, o termo aparece menos como objeto de debate sobre política pública e mais como significante moral que concentra múltiplas ansiedades do ecossistema masculinista. O aborto é enquadrado como assassinato, infanticídio ou “agenda de morte”, mas também como prova da suposta perversidade das mulheres, do feminismo e da esquerda. Nesse material, ele opera como ponto de condensação entre misoginia, antifeminismo, conservadorismo moral, religião, antiesquerdismo, imaginário conspiratório e desumanização do adversário.

O aborto é um sacrifício humano, não um cuidado de saúde.

Comunidade da categoria 'Guerra cultural', Setembro/2024

Um dos aspectos mais marcantes é que o aborto não aparece apenas como uma issue específica, mas como nó articulador de uma visão de mundo mais ampla. Ao falar de aborto, essas comunidades também falam sobre quem deve deter poder, qual lugar cabe às mulheres, o que conta como família legítima e quem deve ser tratado como inimigo da ordem social. O sujeito favorável ao aborto, por exemplo, é frequentemente demonizado como “abortista”, categoria que não designa apenas uma posição política, mas um tipo moral degradado, associado à decadência civilizacional, à corrupção dos costumes e à destruição da vida.

"Quando vós virdes uma alma que anuncia o aborto como feito benigno, sabereis que nela reina o príncipe das trevas, e sua eternidade está por ora no livro da morte."

-Padre Pio de Pietrelcina

Comunidade da categoria 'Criptomoedas e investimentos', Agosto/2025

Esse processo tem implicações importantes para o campo das políticas públicas. Ao ser deslocado do terreno dos direitos, da saúde pública e da justiça reprodutiva para o da condenação moral absoluta, o aborto passa a funcionar como atalho ideológico para mobilizar rejeição a diferentes agendas de gênero e diversidade. Com isso, não apenas se inviabiliza um debate público qualificado sobre direitos reprodutivos, como também se

fortalece um repertório mais amplo de hostilidade a políticas voltadas à autonomia corporal, à saúde sexual e ao reconhecimento de desigualdades de gênero. Nesse sentido, o material sugere que o aborto ocupa papel estratégico na machosfera como ponto de convergência entre misoginia e política, ajudando a organizar fronteiras morais e ideológicas que extrapolam a própria questão reprodutiva.

5. Discussão

Os resultados desta nota técnica reforçam a hipótese de que a machosfera brasileira no Telegram deve ser compreendida como um ecossistema de socialização ideológica, e não apenas como um conjunto de comunidades voltadas a frustrações afetivas ou conselhos sobre masculinidade. A análise quantitativa mostra que a política aparece de forma recorrente ao longo do tempo, acompanhando momentos decisivos da conjuntura nacional. Já a análise qualitativa indica que essa politização se organiza em torno de repertórios morais, afetivos e discursivos próprios, marcados por hierarquias de gênero, vitimização masculina, desumanização e hostilidade a direitos. Em diversos pontos, esses repertórios convergem com elementos associados pela literatura à extrema-direita brasileira, ainda que sem produzir afiliação partidária uniforme entre todos as comunidades e participantes.

Nesse sentido, os dados confirmam a hipótese central, mas com uma qualificação relevante: a politização da machosfera é mais ideológica do que partidária. Ela não se organiza em torno de lealdades fixas a lideranças ou partidos, mas em torno de um repertório de valores (hierarquia, ordem, hostilidade ao feminismo e à esquerda) que pode ser ativado por diferentes atores políticos. Isso torna sua influência potencialmente mais ampla e duradoura do que a de um movimento de apoio a uma figura específica.

Mais do que um tema entre outros, a misoginia opera nesses espaços como gramática política. Ela organiza percepções sobre autoridade, decadência social, inimigos públicos, mérito, ordem e violência legítima. Nesse sentido, os ataques a mulheres, feministas, pessoas LGBTQIA+ e grupos subalternizados não aparecem como desvios marginais, mas como parte de uma visão de mundo que naturaliza hierarquias e converte desigualdade em princípio normativo. Essa constatação converge com a literatura internacional, que identifica sobreposições entre machosfera, extrema-direita e movimentos conservadores como o das *tradwives*, nos

quais o antifeminismo e a valorização de papéis tradicionais de gênero reforçam a centralidade da misoginia em processos de radicalização (Stotzer & Nelson, 2025).

Essa estrutura ideológica tem uma característica que a torna particularmente difícil de combater: ela opera de forma metastática, e não centralizada. Assim como metástases não dependem de um tumor original para continuar crescendo, os repertórios da machosfera se reproduzem, se especializam e se adaptam sem depender de coordenação formal ou de uma liderança única. Comunidades se diferenciam internamente (autoajuda masculinista, antifeminismo moral, guerra cultural, anti-institucionalismo), mantendo porém um núcleo comum de valores. Isso significa desarticular um grupo, banir um influenciador ou derrotar um candidato específico não dissolve o ecossistema: ele se reorganiza, muta e reaparece com outra morfologia. Qualquer estratégia de intervenção precisa levar isso em conta.

Do ponto de vista das políticas públicas, os achados são especialmente relevantes. A hostilidade à Lei Maria da Penha, à educação sexual e aos direitos reprodutivos sugere que a machosfera não atua apenas na esfera da opinião, mas também na erosão simbólica da legitimidade de políticas voltadas à proteção, à prevenção e à igualdade de gênero. Ainda que o corpus não permita inferir automaticamente efeitos diretos sobre mudanças legislativas ou decisões governamentais, ele mostra a circulação de consensos hostis que podem reforçar pressões regressivas, desinformação sobre direitos e resistência social à implementação dessas políticas.

Este estudo tem limites. Trabalhamos com comunidades abertas do Telegram e, na etapa qualitativa, com conteúdos selecionados por relevância analítica, e não por representatividade estatística. Esse critério de seleção implica um “risco de viés”: os exemplos escolhidos tendem a ser os mais expressivos ou condensadores de padrões, o que pode superestimar a radicalidade do *corpus*. Pesquisas futuras podem aprofundar a análise de redes de encaminhamento, a circulação entre comunidades masculinistas e grupos explicitamente políticos, e os efeitos desses repertórios sobre campanhas eleitorais, mobilizações anti-direitos e episódios de violência offline, tema particularmente pertinente diante do ciclo eleitoral de 2026.

Referências

Amato, B., & Fuchs, J. J. B. (2022). Discursos de ódio de gênero e subjetivação: articulações entre masculinismo e extrema-direita. In F. A. de Almeida (Org.), *Violência e gênero: análises, perspectivas e desafios* (pp. 77-92). Editora Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/220709519>

Alixandrino, J. A., Rodrigues, M. A., & Souza, L. S. de. (2026). Democracia e gênero: O avanço dos discursos da extrema-direita e os ataques do bolsonarismo aos corpos LGBTQIAPN+. *COR LGBTQIA+*, 1(10), 84-98. <https://doi.org/10.56579/cor.v1i10.2489>

Alves, M. A., Ricard, J. C., Silva, E. C. de M., Celestino, G. N. B., Rocha, G., & Vitória, S. (2025a). Nota técnica 003.2025: Desordem informacional sobre violência de gênero e ataques contra a Lei Maria da Penha no Telegram (07 de agosto de 2025). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18011990>

Alves, M. A., Ricard, J. C., Silva, E. C. de M., Celestino, G. N. B., Rocha, G., & Vitória, S. (2025b). Nota técnica 004.2025: Desordem informacional sobre educação sexual como vetor de mobilização política conservadora no Telegram. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17208688>

Areal, J. (2022). "Them" without "us": Negative identities and affective polarization in Brazil. *Political Research Exchange*, 4(1), 2117635. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2022.2117635>

Assis, L. S. de, & Silva, D. da C. P. (2024). Discursos coloniais sobre gênero e sexualidade em enunciados da extrema-direita brasileira. *Diálogo das Letras*, 13, e02415. <https://doi.org/10.22297/2316-17952024v13e02415>

Avelar, I. (2021). Genealogia discursiva do bolsonarismo. *Aisthesis*, 70, 169-198. <https://doi.org/10.7764/aisth.70.8>

Caldas-Coulthard, C. R. (2022). Sexismo cotidiano banal e persistente na política brasileira. *Ilha do Desterro*, 75(3), 55-73. <https://doi.org/10.5007/2175-8026.2022.e86409>

Fairclough, N. (2005). Peripheral vision: Discourse analysis in organization studies: The case for critical realism. *Organization Studies*, 26(6), 915-939. <https://doi.org/10.1177/0170840605054610>

Ferreira, G. L. G. P. (2021). 'Once you say the word gender, people become afraid': The consequences of the gender backlash in education in Brasil. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 10(4), 223-238. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.2074>

Fuks, M., & Marques, P. H. (2022). Polarização e contexto: medindo e explicando a polarização política no Brasil. *Opinião Pública*, 28, 560-593. <https://doi.org/10.1590/1807-01912022283560>

Ging, D. (2019). Alphas, betas, and incels: Theorizing the masculinities of the manosphere. *Men and Masculinities*, 22(4), 638–657. <https://doi.org/10.1177/1097184X17706401>

Gottzén, L., & Areschoug, S. (2025). Young masculinities and political subjectivity in and beyond the manosphere. *Young: Nordic Journal of Youth Research*. <https://doi.org/10.1177/11033088251371897>

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. *Personality and Social Psychology Review*, 10(3), 252-264. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1003_4

Kteily, N. S., & Bruneau, E. (2017). Backlash: The politics and real-world consequences of minority group dehumanization. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(1), 87-104. <https://doi.org/10.1177/0146167216675334>

Kulaitis, L. F. M. (2024). “Os homens estruturam um mundo deles e para eles”: A violência política de gênero como estratégia ortodoxa de reprodução do campo político. *Mediações - Revista de Ciências Sociais*, 29(1), 1-20. <https://doi.org/10.5433/2176-6665.2024v29n1e49152>

Mamié, R., Horta Ribeiro, M., & West, R. (2021). Are anti-feminist communities gateways to the far right? Evidence from Reddit and YouTube. In *Proceedings of the 13th ACM Web Science Conference 2021 (WebSci '21)* (pp. 139–147). <https://doi.org/10.1145/3447535.3462504>

Marques, M. de S., & Carlos, E. (2025). O populismo de extrema-direita no governo Bolsonaro: uma abordagem discursiva. *Sociologias*, 27, e140107. <https://doi.org/10.1590/1807-0337/e140107>

Miguel, L. F. (2021). O mito da “ideologia de gênero” no discurso da extrema-direita brasileira. *Cadernos Pagu*, 62, e216216. <https://doi.org/10.1590/18094449202100620016>

Nicholas, L., Clark, S., Agius, C., & Cook, K. (2024). Antifeminist, manosphere and right-wing extremist sentiment among men who use domestic and family violence: Masculinism, misinformation, and the justificatory logics of violence. *NORMA: Nordic Journal for Masculinity Studies*. <https://doi.org/10.1080/18902138.2024.2430513>

Oliveira, A. L. A. M., Drinóczi, T., & Miranda, M. V. (2024). Far-right discourse in Brazil: Shameless language as a common practice? *Journal of Language and Politics*, 24(5), 760-782. <https://doi.org/10.1075/jlp.23120.oli>

Orso, M., & Goulart Massuchin, M. (2025). A extrema-direita digital no Brasil: grupos ativistas e repertório discursivo. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 34, 1-32. <https://doi.org/10.26851/RUCP.34.10>

Piovezani, C. (2021). Discursos da extrema-direita no Brasil: Uma análise de pronunciamentos de Jair Bolsonaro. *Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso*, 21(2), 85-100. <https://doi.org/10.35956/v.21.n2.2021.p.85-100>

Preston, K., Halpin, M., & Lockyer, D. (2025). Incels and gender inequality: changing tides in defining the far right. *Social Problems*, spaf052. <https://doi.org/10.1093/socpro/spaf052>

Ricard, J. C., Cugler, E., Alves, M. A., Celestino, G., Rocha, G., & Vitória, S. (2025a). Redes de ódio e violência contra mulheres: mapeamento da machosfera brasileira no Telegram e modelos de monetização. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706952>

Ricard, J., Spinardi, A., Quitério de Gois, A., & Cugler, E. (2025b). Violência de gênero facilitada pela tecnologia contra mulheres na política no Brasil. ALIGN / Data-Pop Alliance. <https://www.alignplatform.org/resources/technology-facilitated-gender-based-violence-against-women-politics-brazil>

Segatto, C. I., Alves, M. A., & Pineda, A. (2023). Uncivil society and social policies in Brazil: The backlash in the gender, sexual, and reproductive rights and ethnic and racial relations fields. *Public Administration and Development*, 43(1), 60-69. <https://doi.org/10.1002/pad.1992>

Silva, E. C. de M.. TelegramScrap: A comprehensive tool for scraping Telegram data. (feb) 2023. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.

Stotzer, R. L., & Nelson, A. (2025). The (anti)feminism of tradwives. *Terrorism and Political Violence*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/09546553.2025.2463588>

Vilaça, G., & d'Andréa, C. (2021). Da manosphere à machosfera: Práticas (sub)culturais masculinistas em plataformas anonimizadas. *Revista Eco-Pós*, 24(2), 410-440. <https://doi.org/10.29146/ecopos.v24i2.27703>

Autores

Os autores agradecem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), processos nº 380088/2025-8 e nº 381825/2025-6, concedidas aos autores deste estudo.

Julie Ricard é pesquisadora do Laboratório de Estudos Sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/CEAPG/FGV), bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e doutoranda em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela é mestre em Relações Internacionais pelo Sciences Po (França) e em Estudos de Gênero pela Université Paris 7. Trabalha com os temas de desinformação e políticas públicas, com ênfase em saúde, gênero e meio ambiente. Atuou como consultora da UNESCO, apoiando os esforços de enfrentamento à desinformação sobre saúde pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Diretora do programa Tecnologia e Democracia na Data-Pop Alliance, e pesquisadora no Harvard Humanitarian Initiative. Também foi fellow “Tecnologia e democracia” da Fundação Mozilla. Contato: julie.ricard@fgv.br.

Ergon Cugler de Moraes Silva é Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão do Governo Federal. Mestre em Administração Pública e Governo (FGV) com especialização em Data Science pela Universitat de Barcelona, é graduado em Gestão de Políticas Públicas (USP) e pós-graduado em Data Science & Analytics (USP). Colabora com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (OIPP USP), o Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (GETIP USP), o Monitor do Debate Político no Meio Digital (Monitor USP) e o Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (GEPsi UnB), vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), onde trabalhou com estratégias contra a desinformação para o Governo Federal. Atualmente, está vinculado à Fundação Getulio Vargas (FGV) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop), com o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV/EAESP). Atua na ONG More in Common. Website: <https://ergoncugler.com/>. Contato: contato@ergoncugler.com.

Mario Aquino Alves é Professor Titular do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, com extensa atuação em pesquisas sobre sociedade civil, terceiro setor e economia solidária. Com uma carreira acadêmica internacional, foi professor visitante na HEC Montréal, na ESSEC Business School Paris e na Cardiff Business School. É bolsista de Produtividade em Pesquisa 1E do CNPq, Presidente do Board

of Directors da International Society for Third Sector Research e membro do Colegiado do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da FGV. Contato: mario.alves@fgv.br.

Lupicinio Iñiguez-Rueda é catedrático de Psicologia Social no Departamento de Psicologia Social da Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e membro do Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b) e do Grup d'Investigació en Metodologies Qualitatives (GIMC). Doutor em Filosofia e Letras (Psicologia) pela UAB, coordena pesquisas nas áreas de análise do discurso, metodologias qualitativas, psicologia social crítica e estudos de ciência e tecnologia. É referência internacional em análise do discurso em ciências sociais. Contato: Lupicinio.Iñiguez@uab.cat.

Gabriel Rocha é Graduando em Administração Pública na FGV EAESP e atua como Consultor Comercial na Consultoria Júnior Pública - Empresa Júnior da FGV - desenvolvendo projetos voltados para a Área Pública e Social. Com mais de quatro anos de experiência em desenvolvimento de projetos e liderança no terceiro setor, seus principais interesses incluem administração, planejamento estratégico, consultoria e políticas públicas. Contato: ogabrielrochabr@gmail.com.

Stefanny Vitória é Graduanda em Administração Pública pela FGV EAESP. Atua como Diretora do Cursinho Popular da FGV e também como Diretora de Institucional do Diretório Acadêmico da EAESP. Com cinco anos de experiência como embaixadora da ONG Fluxo Sem Tabu, possui experiência em liderança, projetos do terceiro setor e impacto social. Seus principais interesses incluem educação, acesso à informação, formulação de políticas públicas e promoção da diversidade. Contato: stefannyeaesp@gmail.com.

Guilherme Celestino é doutor em Estudos Portugueses e Brasileiros pelo King's College London (2021), mestre em Mídia e Comunicação pela Goldsmiths, University of London (2013) e bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP (2010). Foi bolsista Fapesp de Jornalismo Científico - IV no projeto "A política do complexo industrial da saúde em tempos de transformação" de 2023 a 2025 e pesquisador visitante do ICS da ULisboa em 2022. Foi trainee e jornalista na Folha de S.Paulo de 2011 a 2016, atuando nas seções de internacional e opinião. Seus interesses de pesquisa incluem mídias e desinformação, teoria da comunicação, história da mídia e história dos conceitos e das ideias. Contact: quicelest@gmail.com.

Acesse outros estudos do DesinfoPop

disponíveis em www.desinfopop.org

Redes de ódio e violência contra mulheres

Mapeamento da machosfera brasileira no Telegram e modelos de monetização

NOV/2025
desinfo.pop

Desordem informacional sobre violência de gênero e ataques contra a Lei Maria da Penha no Telegram

Nota Técnica 003.2025 - 07 de Agosto de 2025

Mário Aquino Alves (FGV); Julie Ricard (FGV/CNPq); Ergon Cugler de Moraes Silva (FGV/CNPq); Guilherme Celestino (FGV); Gabriel Rocha (FGV/CNPq); Stefanny Vitória (FGV/CNPq)

“Por isso o homem tem que abandonar casamento e filhos e começar a ver mulher não como ser humano, mais como vaginas que falam, que só servem pra ser depósito de espermatozoides. Quem embarcar em um relacionamento moderno com a mulher moderna vai acabar na sarjeta, falido, como e respondendo falsa acusação na Maria da Penha.”

- Mensagem em grupo conspiracionista do Telegram, 07 de dezembro de 2021.

PRINCIPAIS ACHADOS

- **Crescimento recente:** Apenas nos últimos dois anos (agosto de 2023 a julho de 2025), foram identificadas 425 menções relacionadas a ataques à Lei Maria da Penha em comunidades de teorias da conspiração no Telegram. No total do período analisado (maio de 2019 a julho de 2025), esse valor foi de 681 menções relacionadas a ataques.
- **Quase 1 milhão de visualizações, com alcance massivo:** Esses conteúdos somaram 911.824 visualizações e pelo menos 8.622 compartilhamentos, alcançando uma audiência expressiva em curto intervalo de tempo.
- **Brasil Paralelo como vetor central na distribuição:** Ao menos 6% das publicações monitoradas estão diretamente associadas a conteúdos do Brasil Paralelo, que dissemina desinformação sobre a Maria da Penha e a própria lei, atacando sua legitimidade e as vítimas de violência doméstica.